

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

¹Худоярова Дилдора Рахимовна,

²Маманазарова Зухра Норжигит кизи,

³Тилявова Ситора Амирзода

Кафедра Акушерства и гинекологии №1,
Самаркандский государственный медицинский
университет, г. Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444977>

Актуальность: Беременность представляет собой особое состояние организма, когда женщина хрупка как никогда и несет ответственность за жизнь своего будущего ребенка. Но, к сожалению, за данный срок могут обостриться хронические экстрагенитальные патологии. Заболевания почек занимают второе место по частоте встречаемости среди экстрагенитальной патологии после сердечных, и часто отличаются бессимптомным и/или малосимптомным течением, впервые обостряясь во время беременности. Обследование беременной ограничено определенными методами, то есть лучевые методы обследования мы исключаем, что уменьшает возможности диагностики. Самым основным и удобным методом остается УЗИ, возможности которого расширены на современном уровне.

Цель исследования: раскрыть ценность ультразвукового метода обследования при выявлении экстрагенитальной патологии у беременных, на примере пиелонефрита.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе родильного комплекса клиники №1 СамГМУ за 2022 год. В исследование были включены 30 беременных с хроническим пиелонефритом. Пациенткам были произведено клиничко – лабораторные и инструментальные методы обследования (УЗИ почек, доплерография плода).

Результаты: По данным доплерографии плода наблюдался гипертонус матки у всех женщин, маловодие у 10%, многоводие у 23,3%, однородность околоплодных вод была нарушена у 40%, задержка роста плода наблюдалось у 23,3%, расширение боковых желудочков мозга было у 10% плодов. Эхопризнаки пиелонефрита наблюдались у всех пациенток, имелось расширение ЧЛС, у 43,3% признаки гидронефроза 1 степени. У 30% определялись микролиты, у 63,3% имелись соли. У 23,3% определялись конкременты в лоханке и мочеточнике. Примечательно что у 3х пациенток приступ почечной колики был вызван нарушением оттока мочи на третьем триместре беременности из-за микролитов и

сдавливания почек. У данных пациенток диагноз был поставлен благодаря 3д моделированию ультразвукового обследования.

Выводы: Исходя из данных исследования можно сказать о новых возможностях УЗИ что является неременным преимуществом его, особенно для беременных. УЗИ с 2д или 3д моделированием не уступает по возможностям МРТ, и в отличии от последнего является более доступным и распространенным методом.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ахтамова Н. А. и др. Инновационный метод лечения хронической тазовой боли //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 89-91.
2. Амирзода Т. С., ШОПУЛОТОВ Ш. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
3. Амировна ТИЛЯВОВА С., ХУДОЯРОВА Д. Р. РЕАЛИИ ВРЕМЕНИ. СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕМЕНОПАУЗА //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 25.
4. Жданов В. Ф. О противовоспалительном лечении хронических бронхитов //Пульмонология. – 2021. – №. 5. – С. 102-107.
5. Расулов А. С., Кудратова М. П., Кобилова З. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ОБСТРУКТИВНЫХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ //ТОМ-II. – 2019. – С. 326.
6. Тиллявова С. А. MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF URINATION DISTURBANCES IN PREMENOPAUSAL WOMEN //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
7. Худоярова Д. Р., Кобилова З. А., Шопулотов Ш. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ, ВЫЗВАННЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ //ЗДОРОВЬЕ, ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ HEALTH, DEMOGRAPHY, ECOLOGY. – С. 453.
8. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. Optimization of management of pregnant women with chronic pyelonephritis //Узбекский медицинский журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
9. Шопулотова З., Солиева З. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЗИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 223-227.

10. Alimdjanovich R. J., Khairullaevna O. N., Normuratovich N. A. CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL STRESS IN CHILDREN WITH NON-PHARMACOLOGICAL METHODS OF DENTAL ADMISSION //Archive of Conferences. – 2021. – C. 108-114.
11. Amirzoda T. S. Intrauterine infection and its consequences //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 1487-1490.
12. Amirzoda T. S. MEDICAL ABORTIONS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 1-4.
13. Amirzoda T. S. Infertility on the background of endometriosis new opportunities //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – T. 3. – №. 06. – C. 277-279.
14. Jumayeva N., Abdurakhmonov G., Shopulotova S. INNOVATIONS IN TEACHING OF MATHEMATICS //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 1142-1147.
15. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – C. 48.
16. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – T. 6. – №. 1.
17. Țîrcă S. M. et al. DISTANT COMPLIANCE WITH TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC RESPIRATORY DISEASES: ASTHMA, COPD AND ASTHMA-COPD OVERLAP SYNDROME. PROSPECTIVE STUDY //Internal Medicine/Medicina Interna. – 2021. – T. 18. – №. 2.
18. Tilyavova S. A., Karimova G. S. Realities Of Time. Chronic Gender Inflammation And Pelvic Pain //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – C. 2020.
19. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. The role of staphylococcal infection in the structure of inflammatory diseases //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 1180-1183.
20. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. OVERCOMING POSTOPERATIVE PAIN SYNDROME AFTER GYNECOLOGICAL SURGERY //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – T. 3. – №. 06. – C. 117-120.
21. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – T. 3. – №. 06. – C. 241-243.

22. Shavazi N. N. et al. Morphofunctional Structural Features of Placenta in Women with Late Preterm Birth //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 3820-3823.
23. Shavkatova G. S., Xudoyarova D. R., Shopulotova Z. A. METABOLIK SINDROM-ZAMONAVIY JAMIYATNING MUAMMOSI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 3. – C. 486-491.